

ТРАДИЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ В МАЛОЙ ПРОЗЕ: ЧЕХОВ И ШУКШИН

Бекзод Эркинович Мусурманов,

студент 4 курса факультета филологии

Самаркандского Государственного университета имени Шароф Рашидова

den040914@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены традиции повествования в русской литературе и их влияние на творчество В.М. Шукшина. Установлено дальнейшее развитие стилевых особенностей А. П. Чехова в творчестве Шукшина. Было выявлено много общего в стилях повествования Чехова и Шукшина. В ходе исследования также замечено эволюционная связь между образами из русских народных сказок, «Чудика» и «Маленького человека».

Ключевые слова: В.М. Шукшин, А.П. Чехов, Н.В. Гоголь, традиция, сюжет, юмор, авторский смех, смешение комического и трагического, «Чудик», «Маленький человек», говорящие имена.

ABSTRACT

This article examines the traditions of narration in Russian literature and their influence on the work of V.M. Shukshin. The further development of the style features of A.P. Chekhov in the work of Shukshin is established. A lot of similarities were revealed in the styles of narration by Chekhov and Shukshin. The study also noticed an evolutionary connection between the images from Russian folk tales, "The Freak" and "The Little Man".

Keywords: V.M. Shukshin, A.P. Chekhov, N.V. Gogol, tradition, plot, humor, author's laughter, mixture of comic and tragic, "Crank", "Little Man", talking names.

В истории русской литературы, малая проза развивалась благодаря творчеству выдающихся классиков Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. И. Бунина и др., и по сей день активно развивается, дополняя форму и содержание новыми идеями и сюжетами, что диктуется реалиями каждой эпохи. Являясь продолжителем русских классиков в малой прозе В. М. Шукшин, опираясь на традиции повествования русских рассказов, сумел обогатить добавляя в неё новые краски.

Говоря о творчестве В.М. Шукшина, о влиянии в его художественное повествование необходимо указать на творчество А. П. Чехова, на так называемую в мировой литературе “чеховское течение”. Как верно указывает Галина Бинова, стилевые особенности, как артистичность, виртуозное сочетание юмора и трагедии, условности и быта в рассказах “Смерть чиновника”, “Радость”, “Хамелеон”, “Письмо к ученому соседу”, “Ионыч” А. П. Чехова получила дальнейшее развитие в творчестве В. Шукшина [1]. Будучи одним из видных представителей малого жанра в истории русской и мировой литературы А. П. Чехов, является реформатором традиции повествовательного мастерства. Его умение в короткой прозе максимально увеличить смысловое содержание в новых формах художественного мировоззрения стало настоящим переосмыслением жанра рассказ. Своим творчеством Чехов сумел доказать, что в малой прозе можно описать целую человеческую жизнь со всеми психологическими составляющими, и что малая проза может успешно соперничать с жанрами большой прозы. Пожалуй такие изречения самого Чехова, как “Умею коротко говорить о длинных вещах” и “Краткость сестра таланта” [6, с. 112] выражают его позицию по отношению к жанрам малой прозы.

“Шукшин словно шел путём творческой эволюции Чехова, чьим преемником в русской новеллистике может считаться с полным правом” – отмечает исследователь творчества Чехова и Шукшина В. И. Гусев [2, с. 355]. Лаконичная форма повествования, использование такого приёма композиции, как “рассказ в рассказе”, отсутствие описания, пейзажное обрамление, которое образует кольцевую композицию всё это особенности чеховского повествования, продолженное Шукшиным. В частности к такому рассказу относится Чеховский “Студент” и Шукшинский рассказ “Горе”.

В рассказе “Горе” Шукшин продолжает чеховские традиции построения сюжета по принципам повествование с опущенными звеньями. Помимо этого при развитии сюжета в рассказах двух писателей обнаруживается и комическое повествование. Рассуждая о комическом в рассказах Чехова И. Северянин писал:

“Не знаю, как для англичан и чехов,
Но он отнюдь для русских не смешон,
Сверкающий, как искристый крюшон,
Печальным юмором серьёзный Чехов”[5].

О смешении комического и трагического в творчестве Василия Макаровича рассуждал С. П. Залыгин: “Говорит Шукшин по большей части об очень простых вещах, а часто и смешных, но действует на наше сознание серьёзно”[3, с. 170].

Произведения Василия Шукшина строятся на описании жизни самых обычных людей, что передаёт его прозе не повторимую реалистичность. Он во всех деталях описывает жизненные ситуации, и всё это сопровождается легким юмором и иронией. Вся прелесть Шукшинских рассказов заключается в том, что часто под обычным юмором скрывается горькая, порой и трагическая правда жизни. Из воспоминаний И. Понамарёва становится понятно, что сам писатель яростно протестовал против причисления его произведений исключительно к развлекательной литературе [4, с. 80]. Но вместе с тем Василий Макарович, будучи глубоким знатоком юмора вовсе не отрицал комизм в своих произведениях, писатель считал, что «Со смехом многое понимается, многое доходит: если сдвинуть разговор от резонерски ровного в сторону баловства, гротеска, игры, — это шанс докричаться, обратить на себя внимание» [8, с. 50]. Схожее с этим высказыванием писал и А. П. Чехов: «... одна хорошая насмешка сделала бы гораздо больше, чем десяток произведений». Та самая насмешка Чехова ярко выражается в таких его рассказах, как «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника» и др., где автор насмехаясь над своими героями обличает пороки тонкого, Очумелова и рабское поведение Червякова.

В отличие от Чеховского смеха, смех Шукшина имеет немного иной характер. В этом плане герои Шукшина более, так говоря не жалки, они скорее наивны, просты, чудаковаты. На своих героев писатель смотрит с иронией, но не надсмехается над ними, он показывает их характер, их жизненный уклад. Его «Чудики» или «Странные люди» более хорошо описаны в его сборнике рассказов «Характеры» (1973). В частности в рассказах «Чудик», «Микроскоп», «Обида» перед читателем рисуется образ тех самых героев. Например образ Василия Князева из рассказа «Чудик» наивный главный герой из деревни, который по пути к брату в город сталкивается с разными приключениями попадая в смешные ситуации, осознаёт разницу между сельчанами и горожанами. Как человек, который родился в деревне и переехал в город Шукшин, как никто смог полноценно описать основы народной нравственности сельских жителей и уклад жизни горожан. Конфликт между деревней и большим городом можно также увидеть в рассказе Чехова «Тоска», где главный герой Иона Потапов остаётся наедине со своим горем. Только «Тоска» Чехова более мрачна и трагична [7], но суть жизни обитателей большого города и деревни в данном рассказе перекликается с рассказом Шукшина.

В рассказе «Тоска» главный герой – извозчик Иона, который приехал в большой город из деревни, где свирепствует метель, где его обитатели не в силах заметить героя с его неизлечимым горем, в связи с чем Иона остаётся со своей

тоской один на один. На протяжении всего рассказа Иона вступает в конфликт с Петербургом, который автор описывает в гогольской традиции. Гоголь вместе с описанием Петербурга как города – сказки и чудес, одновременно показывает и другой – мрачный Петербург («Мёртвые души», «Шинель» и др.). Чехов нам показывает такой же мрачный Петербург, в котором человек – это пылинка, проглоченная городской суетой. Герой Чехова не принят городом и его жителями, он чужой в этом городе. Все люди, которые встретились извозчику как было сказано выше не в состоянии не только услышать и сочувствовать такому «маленькому человеку», как извозчик Иона, но и местами они озлоблено игнорируют его.

Герой Шукшина Василий Князев, так же, как и Иона является представителем сельской местности, и он тоже находится в конфликте с большим городом и его обитателями. Как было упомянуто, Василий Князев и Иона являются представителями сельской народной культуры, у них нет злости они в какой степени по-детски наивны. Они не могут найти того, что им самим свойственно – человечности.

Говоря о Василии Князеве, необходимо упомянуть о современных так называемых чудиках встречающих в наших реалиях. В современном мире, где общество настолько погрязло в своем эгоизме, в следствии чего доброта, желание помочь не знакомым людям, наивность, бескорыстность стало своего рода неким человеческим пороком, таких людей попросту общество считает не «шустрыми». По этой причине в наше время людей-добродетелей «чудиков» становится сложно встретить.

В рассказах «Тоска» и «Чудик» авторами поднимаются множество идентичных проблем. К таким можно отнести:

- проблема отношений горожан и сельчан;
- отношения между властью имущими и зависимыми («маленький человек»);
- проблема отчуждения или одиночества в большом городе и др.

Говоря о героях Шукшина – чудиках, можно проследить, что генезис данного образа в русской литературе начинается с тех же народных сказках «Про Ивана дурака», где чудаковатый герой русских сказок с добрым сердцем сталкивается с разными приключениями. Кроме этого образ «Чудика» тесно приплетается с образом «Маленького человека» из произведений А. С. Пушкина («Станционный смотритель»), Н. В. Гоголя («Шинель») и конечно же с многими героями А.П. Чехова («Смерть чиновника», «Общее образование», «Тоска» и др.). Шукшинские горожане те же городские обитатели, что и чеховские, а Василий Князев тот, же «маленький человек». Но в отличии от Чеховских героев

герои Шукшина, эволюционировали под новые реалии и эпоху. Также эволюционировал и пушкинский «маленький человек» в Шукшинского «чудика». Василий Князев тоже чувствует себя не в своей тарелке в большом городе, его так же не замечают городские жители, если даже замечают, то лишь для того, чтобы его упрекнуть в чём ни будь. Позитивным моментом у Шукшина является то, что у его героя нет такого горе, как у Ионы - он всего лишь хочет попасть к брату. Но это не отменяет трагизм ситуаций в которых оказывается Князев.

Ещё одной особенностью традиции русского повествования является говорящие имена или фамилии героев произведений («Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Толстый и тонкий», «Хамелеон» А. П. Чехова и многие другие произведения русской классической литературы). В. М. Шукшин, как продолжатель данной традиции не остался в стороне. В образе Чудика прежде всего внимание читателей привлекает его фамилия Князев. В данном случае, кажется, что автор иронизирует, дав своему герою фамилию Князев. Но, если задуматься возможно В. М. Шукшин намерено даёт своему герою ранг «Князя». Исходя из моральных устоев Шукшина приходит мысль, что такие люди, как Князев достойны называться «Князем». Из-за бескорыстного и наивного характера героя к нему относятся как к чудику. Василий Князев является чудиком в глазах окружающих его людей. Однако, на наш взгляд именно характер героя даёт право ему быть Князевым.

Подводя итоги данной исследовательской работы и опираясь на выше изложенные факты и мнения исследователей можно прийти к выводу, что В. М. Шукшин, являясь представителем русской литературы середины XX века стал продолжателем классической и чеховских традиций повествования в русской литературе, одновременно с этим смог дополнить эти традиции новыми образами, сюжетами и стилем повествования, которые выражены в следующем:

- использование лаконичной формы повествования;
- использование приёма композиции «рассказ в рассказе» и кольцевой композиции;
- в рассказе «Горе» Шукшин продолжает чеховские традиции построения сюжета по принципам повествование с опущенными звеньями;
- Чехов и Шукшин мастерски используют комизм в своих повествованиях;
- у Чехова юмор более злободневный по сравнению с юмором Шукшина;
- Шукшин продолжает традиции конфликта большого города и маленького человека, который был основан Н. В. Гоголем;

- в рассказах Чехова “Тоска” и Шукшина “Чудик” прослеживается мотив противостояния сельского жителя с обитателями большого города;
- генезис образа “чудика” прослеживается в русских народных сказках;
- выявлена тесная связь образа “чудика” с “маленьким человеком” в русской литературе;
- в рассказах Шукшина “чудики” и обитатели большого города показаны в реалиях современному писателю;
- Шукшин продолжает традицию “говорящих имён” в русской литературе и показывает свое видение в данной традиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бинова Галина Шукшин и Чехов. Попытка конфронтации структуральных признаков «малой прозы», С. 118 (Электронный ресурс: [LitterariaHumanitas_008-2000-1_15.pdf](#) - Яндекс.Документы ([yandex.ru](#)) дата обращения: 30.03.2022)
2. Гусев В.И. Чехов и стилевые поиски современной советской прозы // В творческой лаборатории Чехова. М., 1974 С. 354–366. СТР. 355
3. Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987 382 с. (стр. 170).
4. Пономарёв И. Шукшин. Наш современник, 1981, № 3, стр 80.
5. Северянин И. «Чехов» (Электронный ресурс: [Игорь Северянин «Чехов»](#) ([askbooka.ru](#)) / дата обращения: 03.04.2022)
6. Семанова М.Л. Чехов в школе. Л., 1954 282 с., стр. 112.
7. Чехов Антон Тоска. Интернет библиотека Алексея Комарова (Электронный ресурс: [А. П. Чехов. Тоска. Текст произведения](#) ([ilibrary.ru](#)) / дата обращения: 04.04.2022)
8. Шукшин В. Возражения по существу. Вопросы литературы, 1974, № 7, стр. 50

ВЕБСАЙТЫ:

1. <https://infourok.ru/user/5411815/blog/chudiki-v-rasskazah-a-p-chehova-i-v-m-shukshina-182278.html?>
2. <https://literaguru.ru/analiz-rasskaza-toska-a-p-chehov/#i-5>
3. <https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/toska-chehov/>
4. <https://goldlit.ru/shukshin/978-chudik-analiz?>
5. <https://www.dissercat.com/content/osnovy-russkoi-syuzhetologii-v-khudozhestvennoi-praktike-v-m-shukshina-rasskazy-60-kh-gg?>